

ТАДБИРКОРЛИҚДА ТАВАККАЛЧИЛИК ВА УНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ

Нурматова Хилола, ТАФУ, “Иқтисодиёт” кафедраси ўқитувчиси

АННОТАЦИЯ

Мақолада тадбиркорлик фаолиятида таваккалчиликни бошқариш функциянинг таркибий қисмларини мувофиқлаштиришнинг масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: Тадбиркорлик, таваккалчилик, риск, ташкилотчилик, назорат, координация, мониторинг, рағбатлантириш, таснифлаш.

Тадбиркорлик муаммоларига бағишланган иқтисодий адабиётда ҳозирча тадбиркорлик рискларининг тизимли таснифи яратилмаган. Бу рискларни таснифлаш учун, фикримизча, биринчи навбатда рискларни муайян гуруҳларга ажратиш имконини берадиган асосий белгиларини аниқлаб олиш зарур. Бинобарин, рискларни қуйидагича таснифлаш мумкин: -вужудга келиш соҳасига кўра; -вақтга нисбатан давомийлигига кўра; -рисклилик даражасига кўра; -оқибатларининг хусусиятларига кўра. Статик рисклар вужудга келиш сабабларига кўра қуйидаги гуруҳларга бўлинади: -табiiй офатлар (ёнғинлар, сув тошқинлари, зизилалар, тўфонлар ва ҳ.к.) чоғидаги ҳатти-ҳаракатлар оқибатидаги йўқотишлар; -учинчи шахслар ва ходимларнинг жинояткорона ҳатти-ҳаракатлари оқибатидаги йўқотишлар; -корхона учун номақбул қонунчиликнинг қабул қилиниши оқибатидаги йўқотишлар, масалан, мулкнинг тўғридан тўғри олиб қўйилиши, ёки қонунчиликнинг номукамаллиги сабабли, айбдор шахсдан зарарни ундириб олиш имконияти мавжуд эмаслиги; -учинчи шахсларнинг мулкка тажовуз қилиши натижасидаги йўқотиш, чунки бу асосий таъминотчининг ёки истеъмолчининг фаолияти мажбуран тўхталишига олиб келади; -фирмани юритувчи ходимларнинг ёки асосий мулкдорнинг ўлими ёки муомалага лаёқатсизлиги, бу эса малакали мутахасисларни топиш қийинчилиги ва мулкни бошқага ўтказиш муаммолари билан боғлиқлиги. Суғурталаш

манфаатлари баҳонасида тадбиркор (менежер) ўз фаолиятини амалга ошириш жараёнида дуч келиши мумкин бўлган айрим риск турларини бир мунча батафсилроқ кўриб чиқишга ҳаракат қилайлик¹.

Сиёсий риск – давлат сиёсатининг оқибати сифатида зарарларнинг вужудга келиши ёки кўзда тутилган фойда миқдорининг қисқариши эҳтимолидир. Шундай экан, сийсий риск ҳукуматнинг сиёсий йўли ўзгаришга учраши ёки унинг фаолияти устувор йўналишларининг бошқача тус олиши билан боғлиқдир. Бу турдаги рискни мукамал қонунчиликка эга бўлмаган, тадбиркорлик анаъаналари ва маданияти шаклланмаган мамлакатларда ҳисобга олиш айниқса зарур. Сиёсий риск тадбиркорлик фаолиятининг ажралмас қисми ҳисобланади ва ундан қочиб қутулишнинг имкони йўқ, фақат тўғри баҳолаш ва ҳисобга олиш шарт. Шартноманинг узилиб қолиши рискида шартномада кўзда тутилган жарима санкциялари ҳам, арбитраж ҳам ёрдам бера олмайдиган вазиятлар назарда тутилади: шартнома ҳамкор-шерикка боғлиқ бўлмаган сабаблар билан, масалан, миллий қонунчиликнинг ўзгартирилиши муносабати билан бекор бўлади. Сиёсий рисклар гуруҳидаги охириги риск – ҳарбий ҳаракатлар ва фуқаро ғалаёнлари рискидир. Буларнинг натижасида тадбиркорлик фирмалари нафақат фойда ололмай қолишлари, балки йирик зарарларни бошдан кечиришлари, ҳатто банкрот бўлиб қолишлари мумкин. Тадбиркор ўзининг фаолияти билан боғлиқ бўлмаган ҳолатда вужудга келадиган сиёсий рискларга бевосита таъсир кўрсата олмаслиги сабабли, сиёсий рискни ташқи рисклар гуруҳига киритиш зарур. Техникавий риск ишлаб чиқаришнинг ташкил этилганлиги даражаси, эҳтиёткорлик тадбирларининг (ускуналарни мунтазам профилактикадан ўтказиш, хавфсизлик чораларини кўриш) ўтказилиши, ускуналарни таъмирлаш ишларини тадбир корлик фирмасининг ўз кучи билан ўтказилиши билан боғлиқ равишда вужудга келади. Техникавий рискка қуйидагилар киради: -илмий-тадқиқот ишларининг салбий оқибати натижасида келиб чиқадиган йўқотишлар эҳтимоли; -конструкторлик ва

¹ Тошмуродова Б, Хамдамов О, Молиявий менежмент “Иктисод-Молия” 2012

технологик ишланмалар мўлжалдаги техник кўрсаткичларга эришмаганлиги натижасида келиб чиқадиган йўқотишлар эҳтимоли; -ишлаб чиқариш технологик имкониятларининг янги ишланмалар натижаларини ўзлаштира олмайдиган даражада паст бўлиши сабабли келиб чиқадиган йўқотишлар эҳтимоли; -янги технологиялардан ва маҳсулотлардан фойдаланишдаги носозликлар ёки белгиланган муддатлардан кечикиш натижасида келиб чиқадиган йўқотишлар эҳтимоли; -ускуналарнинг тўхтаб қолиши, бузилиши ёки шунга ўхшаш сабаблар натижасида келиб чиқадиган йўқотишлар эҳтимоли. Таъкидлаш жоизки, техникавий риск ички рисклар гуруҳига дахлдор ҳисобланади, чунки тадбиркор бу рискларга бевосита таъсир кўрсатиши мумкин, ва улар оадатда тадбиркор фаолитяининг ўзидан келиб чиқади. Ишлаб чиқариш rischi маҳсулот, товар ишлаб чиқариш, хизматларни кўрсатиш, ҳар қандай турдаги ишлаб чиқариш фаолияти билан шуғулланиш билан боғлиқ риск бўлиб, бу жараёнда тадбиркорлар йўқотишларга дучор бўлиш, асосий воситалар ва хом ашёдан ножиоз фойдаланиш, таннархнинг ўсиб кетиши, иш вақти йўқотишларининг ортиши, ишлаб чиқаришнинг янги услублардан фойдаланиш муаммоларига йўлиқадилар. Ишлаб чиқариш рискларининг асосий сабаблари куйидагилардан иборат: -табiiй офатлар ёки ўғирлик натижасида асосий воситалар, хомашё, бутловчиларнинг йўқотилиши; -ишлаб чиқариш унумдорлиги пасайиши, ускуналарнинг тўхтаб қолиши, иш вақтининг йўқотилиши, зарур материалларнинг зарур миқдорда бўлмаслиги, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар ичида нуқсонли маҳсулотлар кўп фоизни ташкил этиши сабабли маҳсулот ишлаб чиқариш ва уни реализация қилиш бўйича мўлжалланган ҳажмларнинг тушиб кетиши; -етарли даражада сифатга эга бўлмаганлиги сабабли, бозор конъюктурасининг номақбул ўзгариши, талабнинг тушиб кетиши сабабли маҳсулотларнинг режалаштирилганидан кўра паст баҳоларда сотилиши; -материаллардан, хом ашёдан, ёқилғидан, энергиядан исрофли фойдаланилиши, шунингдек транспорт харажатларининг, савдо харажатларининг, устамаларнинг ўсиши ва бошқа номақбул харажатлар натижасида моддий чиқимларнинг ортиб

кетиши; -белгиланганидан ортиқ миқдордаги ишчи хизматчиларни ишлатиш ёки айрим ходимларга белгиланганидан кўпроқ миқдорда иш ҳақи тўлаш натижасида меҳнатга ҳақ тўлаш фондининг ўсиши; -солиқлар ва ажратмалар стакасининг иш фаолияти жараёнида тадбиркорлик фирмаси учун номақбул томонга оширилиши; -таъминот интизомининг пастлиги, ёқилғи ва электр энергиясини этказиб беришдаги узилишлар; -ускуналарнинг жисмоний ва маънавий эскириши. Тижорат rischi – табиркор томонидан ишлаб чиқарилган ёки сотиб олинган товарлар ва хизматларни реализация қилиш чоғида вужудга келадиган риск. Тижорат riskининг асосий сабаблари қуйидагилар: -тадбиркорлик фирмаси томонидан реализация қилинаётган товарга бўлган эҳтиёж ёки талабнинг тушиб кетиши натижасида сотиш ҳажмининг қисқариши, унинг рақобатчи товарлар томонидан сиқиб чиқарилиши, сотувга чеклов қўйилиши; -тадбиркорлик лойиҳаси амалга оширилаётган паллада сотиб олиш нархининг кўтарилиб кетиши; -кутилмаганда сотиб олиш ҳажмининг кўзда тутилган даражасидан пасайиб кетиши ва бунинг натижасида бутун амалиётнинг миқёси қисқариб, сотувга чиқарилган ҳар дона товар бирлигига харажатларнинг ошиши (шартли доимий харажатлар ҳисобига); -товарнинг йўқотилиши; -муомала жараёнида (ташиш, сақлаш) товар сифатининг йўқотилиши орқали унинг нархининг пасайиши; -муомала харажатларининг жаримлар тўланиши, кутилмаган бож тўловлари ва ажратмалар натижасида кўзда тутилганидан кўра ортиқ бўлиши ва бунинг оқибатида тадбиркорлик фирмаси фойдасининг пасайиб кетиши. Тижорат rischi товарларнинг (хизматларнинг) бозорда сотилиши, ташилиши (транспорт), товарларнинг (хизматларнинг) харидор томонидан қабул қилиб олиниши, харидорнинг тўловга лёқатли эканлиги билан боғлиқ riskларни ва форс-мажор вазияти вужудга келиши эҳтимоли билан боғлиқ riskларни ўз ичига олади. Молиявий риск деганда одатда молиявий тадбиркорлик ёки молиявий битимлар амалга оширилаётганда вужудга келадиган риск тушунилади, бу ҳолда риск молиявий тадбиркорликда товар сифатида валюта ёки қимматли қоғозлар ёхуд пул маблағлари юз кўрсатишидан келиб чиқиш

лозим. Молиявий рискларга: валюта rischi, кредит rischi, инвеститсия rischi киритилади. Кейинги вақтда мамлакат тадбиркорлари учун валюта riskини ҳисобга олиш масаласи тобора муҳам касб эта бормоқда. Мазкур риск турини батафсил ўрганиб чиқайлик. Валюта rischi – валюта курсининг ўзгариши натижасида молиявий йўқотишлар эҳтимоли бўлиб, у контракт имзоланган вақт билан контракт бўйича ҳисоб-китобларни амалга ошириш орлиғидаги даврда юзага келиши мумкин. Ўз навбатида, валюта rischi қуйидагиларга ажралади: -иқтисодий риск; -пул ўтказмалари rischi; -битимлар rischi. Иқтисодий йўқотишлар rischi тадбиркор учун шундан иборатки, келгусида валюта курсининг ўзгариши оқибатида унинг активлари ва пасивлари қиймати кўпайиш ёки камайиш томонга (миллий валютада) ўзгариши мумкин. Бу ҳолат шунингдек сармоядорларга ҳам тегишли бўлиб, уларнинг хоржий инвеститсиялари – акциялари ёки қарз мажбуриятлари хорижий валютада даромад келтириб турган бўлса, унга ўз таъсирини ўтказди. Тадбиркорлик муҳити амал қилишининг таркиби ва хусусияти мураккаблашуви билан тадбиркорлик фаолияти таваккалчиликларини бошқариш функциясини такомиллаштириш унинг қуйидаги таркибий қисмларини уйғунлаштириш ва самарали мувофиқлаштиришни талаб этади²:

1. Ташкилотчилик - ўсиб бораётган риск шароитида самарали ишлашга тайёр бўлган ходимларни бирлаштириш ва уларнинг командаси(доимий ёки вақтинчалик)ни яратиш қобилияти.
2. Таҳминлаштириш - биринчи навбатда, янги рисклар юзага келишига ёки мавжуд рискларнинг модификациясига олиб келувчи ҳолатларни кўра билишлик қобилияти. Мазкур функция айниқса мавжуд рискларни камайтириш ёки амал қилаётган рискларни бартараф этишга имкон берувчи бошқарув вазиятлари ва ҳолатларини таҳлил қилишда ҳамда тадбиркорлик тузилмаси ривожини учун янги имкониятларни қидириб топишда ўта муҳимдир.
3. Барқарорликни таъминлаш – тадбиркорлик тузилмасининг рискка самарали қарши тура олишлик имкониятларини таъминлаш мақсадида бошқарув объекти бўлмиш рискка

² Карлибаева Р. ва бошқ. Молиявий менежмент. - Т.: Иқтисодиёт, 2012

таъсир кўрсатиш қобилияти. 4. Координация – тадбиркорлик тузилмаси ичида ва зарур бўлган шароитларда эса рискка қарши курашишда ташқи тадбиркорлик муҳитида ҳам (агар ушбу ҳолат миллий, жумладан монополияга қарши қонунчиликка зид бўлмаса) барча таркибий бўлинмалар фаолиятининг юқори даражадаги мувофиқлигини таъминлаш қобилияти. 5. Назорат – риск-менежмент фаолиятининг турли босқичларида жорий фаолият ва олинadиган натижаларни самарали текширишни амалга ошириш қобилияти. Мазкур функция тасдиқланган, айниқса - тадбиркорлик фаолиятида асосий кўрсаткичларга эришиш соҳасидаги иш режаларини коррективга қилишга имкон беради. 6. Мониторинг – тадбиркорлик тузилмасига нисбатан унинг ичида ва ташқарисида юзага келаётган жараёнларни кузатиш қобилияти бўлиб, бу нарса илк босқичда юзага келаётган таҳдидларни ва янги имкониятларни аниқлаш имконини беради. 7. Рағбатлантириш – риск шароитида риск-менежерлар ва бошқа ходимларнинг ишини фаоллаштириш қобилияти³. Ҳозирги кунда мамлакатимизда тадбиркорлик фаолиятининг тўсқинликсиз амалга оширилишини таъминлаш, бизнес юритиш учун қулай шарт-шароитлар яратиш ва республиканинг инвестициявий жозибадорлигини оширишга қаратилган кенг қўламли ислохотлар олиб борилмоқда. Ушбу мақсадда муқобил текширувлар ва режадан ташқари текширувларнинг барча турлари бекор қилинди, тадбиркорлик фаолияти соҳасидаги бир қатор лицензияланадиган фаолият турлари ва рухсат бериш тартиб-таомиллари қисқартирилди ҳамда соддалаштирилди.

Мазкур чора-тадбирлар мамлакатда ишбилармонлик муҳитини ривожлантиришга ва Ўзбекистон Республикасининг халқаро миқёсдаги рейтингига ижобий таъсир кўрсатмоқда. Шу билан бирга, тадбиркорлик фаолияти соҳасида бир қатор тизимли муаммолар сақланиб қолмоқда, уларнинг ҳал этилиши бизнесни ривожлантириш йўлидаги тўсиқларни бартараф этиш, мамлакатга хорижий инвестицияларни жалб қилиш ҳамда

³ Ўрмонов Ж. Кичик бизнес субъектларини солиққа тортишни такомиллаштиришнинг долзарб масалалари. –Т.: Эл-Press. 2011. – 132б.

тадбиркорлар ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларининг кафолатли ҳимоясини таъминлаш имконини беради.